

ABC DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Erica da Costa Barros, Mestre em Diversidade e Inclusão,ericacbarros2010@hotmail.com
Janie Garcia da Silva, Doutora em Ciências Biológicas,janiegarcia@id.uff.br

RESUMO

A presente pesquisa aborda a importância de ofertar uma orientação aos profissionais de Educação Infantil, no que tange à inclusão do aluno com deficiência na escola regular. Para isso, foram pesquisados artigos sobre a formação do professor, do processo de ensino - aprendizagem, da escola como ambiente inclusivo e das características próprias da Educação Infantil. Analisou-se textos legais que regem a Educação brasileira e levantou-se informações que pudessem auxiliar ao professor de Educação Infantil para atuar na Educação Especial, fornecendo suporte para lidar com crianças com deficiência. O produto dessa pesquisa é um e-book, elaborado a partir de demandas de professores da Educação Infantil.

Palavras-chave: Inclusão; Legislação; Ensino - aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Esse trabalho apresenta a base teórica que fundamenta a pesquisa, norteando o percurso para alcançarmos os objetivos gerais e específicos, desde o levantamento de artigos, legislações até a confecção do produto final. A metodologia mostra como foram alcançados os objetivos, escolhidas as Bases de Dados para obtenção de artigos e o porquê não se optou por textos em Língua Estrangeira.

Ainda na metodologia, descrevemos a busca pela Legislação municipal no site do município de Niterói, assim como o caminho percorrido para a utilização das demais legislações citadas no trabalho. Em resultados mostramos as demandas mais frequentes apresentadas pelos professores de Educação Infantil em relação à inclusão da criança com deficiência e uma análise dos textos legais e acadêmicos, respectivamente.

Articulamos os textos legais em relação ao fazer docente, seus direitos e deveres, salientando as obrigações estatais quanto à educação escolar desenvolvida nas Unidades.

Em reflexão sobre o papel do professor no que tange à inclusão total da criança com deficiência na Educação Infantil, reiteramos a importância do brincar e cuidar nessa etapa da Educação Básica.

O e-book, produto final do Curso de Mestrado, possui temas como acolhimento, documentação, modelos de PEI, relatórios e entrevistas, links com materiais para aprofundamento de estudos e legislação.

Nas referências constam as fontes utilizadas para dar subsídio ao texto, assim como aqueles que serviram de base para provocar reflexão, inquietações e incertezas.

OBJETIVOS

O Objetivo Geral foi produzir um e-book sobre Educação Especial para orientar professores de Educação Infantil sobre inclusão da criança com deficiência, para isso percorremos os seguintes objetivos específicos: Levantar informações disponíveis sobre Educação Especial na Educação Infantil; Investigar documentos legais do município de Niterói sobre a Educação Especial; Caracterizar o papel do professor no processo inclusivo para alunos com impedimento no ambiente escolar da Educação Infantil; Elaborar materiais que orientem professores da educação infantil sobre a inclusão de alunos com deficiência.

METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma pesquisa de caráter qualitativo - quantitativo, tendo como público-alvo professores de Educação Infantil do município de Niterói. O levantamento de informações sobre Educação Especial na Educação Infantil utilizou como palavras chave os termos: “Inclusão”, “Educação Infantil” e “Educação Especial”. As Bases de Dados Google Acadêmico e Scielo foram

consideradas fontes de consulta, por apresentarem informações suficientes sobre os termos pesquisados. Foi elaborado um brainstorm a partir de questões mais comuns do cotidiano da experiência escolar com outros professores da rede municipal. Foram consultados os sites da Prefeitura de Niterói e da Fundação Municipal de Educação (FME) sobre documentos legais referentes à Educação Especial do município, comparando-os com a legislação nacional. A partir das questões mais frequentes nas bases de dados e nos elementos legais, foi caracterizado o papel do professor no processo inclusivo do aluno com deficiência no ambiente escolar da Educação Infantil. Foi confeccionado um e-book com uma linguagem direta, textos curtos e modelos de documentos produzidos durante os cursos de AEE e no período, como professora de sala de recursos abordando questões que aparecem como elementos de dúvidas entre os profissionais.

RESULTADOS

Devido à falta de variedades de materiais em outras Bases de Dados, optamos por considerar as Bases de Dados Google Acadêmico e Scielo, fontes de trabalho, pois ambas apresentaram diversidade de materiais suficiente com os termos pesquisados. As demandas mais encontradas foram referentes à insatisfação pela falta de apoio, o sentimento de despreparo para lidar com os alunos com deficiência, e conseqüentemente, favorecer a inclusão do aluno no ambiente escolar, a defasagem nas formações iniciais e continuadas quanto ao assunto e a falta de informações sobre como avaliar e criar documentações. Outras demandas que aparecem na pesquisa são a preocupação com a falta de estrutura do ambiente físico e a falta de recursos. Em menor frequência constata-se resistência à inclusão total, dificuldade para compreender os conceitos de deficiência e normalidade, assim como a ausência da autonomia do trabalho docente.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa mostrou que os profissionais que atuam na Educação Infantil sentem-se angustiados, despreparados e sobrecarregados por desconhecerem seus direitos e pela ausência de material prático que os auxilie na execução de seus direitos. A formação do professor da Educação Infantil na perspectiva da inclusão do aluno com deficiência deve atender às demandas desses profissionais, considerando o processo que permeia os projetos educacionais inerentes a essa etapa de ensino e à ação docente que concretiza o que for projetado.

Examinando os materiais, percebemos que as demandas elencadas estagnaram no campo da pesquisa teórica, sendo os profissionais como coadjuvantes do processo, se não, culpabilizados pelo fracasso escolar da criança com deficiência. O objetivo da pesquisa fora alcançado, à medida que identificamos as demandas de professores da Educação Infantil mais frequentes em relação à inclusão, traçando o papel dos mesmos e ofertando orientações embasadas na legislação, alinhadas à realidade do cotidiano escolar.

Confeccionando um e-book com orientações diretas e exemplificadas, considerando a dinâmica de muitos profissionais que possuem escassez de tempo para a realização de leituras com textos longos, através de um material de suporte compilado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Presidência da República. Brasília, DF, 2015. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20152018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23/10/2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as **Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME). Portaria nº 087, de 12 de fevereiro de 2011. Estabelece as **Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e Ensino Fundamental Regular no município de Niterói**. Jornal A Tribuna, Niterói, RJ, 12.fev.2011.

